

XAVFSIZLIKNI TAHLIL QILISH USHLUBLARI

Ergashev Toxir Nematovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683084>

Xavfsizlik sistemasini ikki xil, ya'ni aprior va aposterior usublar bilan tahlil qilish mumkin.

Aprior uslub. Bu uslubda tadqiqotchi tahlil qilinadigan sistemadagi mavjud xavfli omil ta'sirida kelib chiqishi ehtimol qilingan baxtsiz hodisani va ushbu hodisa ta'sirida yuzaga keladigan boshqa xavflar ketma-ketligini o'rganadi yoki ushbu ko'ngilsiz hodisaga olib keluvchi holatlar, sabablar turini aniqlaydi. Ushbu uslub faoliyat amalga oshmasdan oldin mantiqiy tahlil qilish orqali bajariladi.

Aposterior uslub. Ushbu uslub faoliyat amalga oshgach ya'ni, hodisa sodir bo'lgach bajariladi. Bunda ushbu ko'ngilsiz hodisaning oqibatlarini asosida uning sabablari aniqlanadi va tahlil natijalari bo'yicha kelajakda bajarilishi lozim bo'lgan tadbirlar ishlab chiqiladi.

Bu ikkala uslub mos xolda to'g'ri va teskari uslub ham deb yuritiladi.

To'g'ri uslubda ko'ngilsiz hodisalarga olib keluvchi sabablar va xavf turlari o'rganilib, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalar oldindan tahlil qilinadi.

Teskari uslubda esa sodir bo'lgan ko'ngilsiz hodisalar ya'ni, baxtsiz hodisalar o'rganilib, uning sabablari aniqlanadi va bartaraf etish tadbirlari ishlab chiqiladi.

Xavfsizlikni tahlil qilishdagi asosiy muammolardan biri uning asosiy ko'rsatkichlarini va sistemaning chegarasini to'g'ri belgilashdan iboratdir. Agar sistema juda qisqa tarzda tahlil qilinsa, ayrim xavfli holatlar e'tibordan chetda qolishi va natijada turli xil baxtsiz hodisalar kelib chiqishi mumkin. Shuningdek, agar sistema juda keng qabul qilinsa, tahlil natijasida noaniqliklar, chalkashliklar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, tahlil chegarasini aniqlashdan oldin tahlilning aniq maqsadi belgilanishi zarur. Umumiy qilib aytganda, tahlil asosida ishlab chiqilgan iqtisodiy, texnik, tashkiliy, sanitar-gigiyenik va boshqa turdagi barcha tadbirlar ushbu sistemada yuz berishi mumkin bo'lgan xavflarni to'liq oldini olish, ya'ni baxtsiz hodisalarni kelib chiqishini bartaraf etilishini ta'minlashi zarur.

Baxtsiz hodisalarni tahlil qilish ushblari

Ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlarni kamaytirish uchun ularning sabablarini to'g'ri aniqlash va atroflicha tahlil qilish zarur. Ishlab chiqarishda yuz bergan baxtsiz hodisalarning sabablarini o'rganish va baholashni quyidagi ushblar orqali amalga oshirish mumkin:

Monografik usul. Ushbu usul har bir baxtsiz hodisani alohida, chuqur tahlil qilish, uning aniq sabablarini o'rganishga asoslangan. Bunda ishlab chiqarish jarayonida ishlatilgan mashina, mexanizmlar va boshqa texnik jihozlarning mexanik holati, ishlatiladigan materiallarning tarkibi, havo va suvning sanitar-gigiyenik holati kabi omillar tekshirilib o'rganiladi.

Statistik usulda esa jarohatlanishlarning sabablari keng masshtabda, ya'ni tuman, viloyat, vazirliklar, tarmoqlar va umuman Respublika miqyosida o'rganiladi. U tashkilotlar va korxonalarining baxtsiz hodisalar bo'yicha hisobotlarini statistik qayta ishlash va tahlil qilishga asoslangan bo'lib, baxtsiz hodisalarni ishchilarni kasbi, yoshi, jinsi, ish staji kabi ko'rsatkichlar bo'yicha taqsimlanishini yoritadi.

Topografik usul baxtsiz hodisa ruy bergan joyni o'rganish va tahlil qilishga asoslangan bo'lib, ushbu joyni ishlab chiqarish rejasiga yoki topografik kartaga tushirish orqali amalga oshiriladi.

Iqtisodiy usulda esa mehnat muhofazasi uchun ajratiladigan mablag'lar va materiallarning baxtsiz hodisalarni kamaytirishga qanchalik ta'sir etishi va baxtsiz hodisalarning iqtisodiy oqibatlarini o'rganiladi.

Jarohatlanish ko'rsatkichlarini aniqlash uslubi

Baxtsiz hodisalarni to'g'ri tekshirish, ularning sabablarini o'rganish va baholash quyidagi jarohatlanishlar ko'rsatkichlarini aniqlash orqali tahlil qilinishi mumkin:

Jarohatlanish chastotasi - K_{ch}

$$K_{ch} = (n_1 / n_u) 1000 \quad (2.1.)$$

bu yerda n_1 – baxtsiz hodisa tufayli ish qobiliyatini
yo'qotgan va halok bo'lgan ishchilar soni;
 n_u – o'rtacha ishchilar soni.

Jarohatlanish og'irligi - K_o

$$K_o = D_n/n_2 \quad (2.2.)$$

bu yerda D_n – hisobot davrida yo'qotilgan jami ish kunlari
soni;
 n_2 – ish qobiliyatini yo'qotgan ishchilar soni.

Ish kunining yo'qotilganligi ko'rsatkichi - K_{ik}

$$K_{ik} = D_n / n_u \cdot 1000, \% \quad (2.3.)$$

3.4. Jarohatlanish ko'rsatkichlarini aniqlashga doir masalalar yechimi

1-masala. Hisobot ma'lumotlariga ko'ra korxonadagi o'rtacha yillik ishchilar soni 320 kishini tashkil etadi. Bir yilda ushbu korxonada 4 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan va 52 ish kuni yo'qotilgan. Jarohatlanish chastotasi ko'rsatkichini aniqlang.

$$K_q = \frac{n_1}{n_4} \cdot 1000 = \frac{4}{320} \cdot 1000 = 12,5$$

2-masala. Korxonada hisobot davrida 3 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan va ulardan bittasi o'lim bilan tugagan. Baxtsiz hodisalar tufayli 32 ish kuni yo'qotilgan. Korxonadagi o'rtacha yillik ishchilar soni 460 kishi bo'lsa, jarohatlanish ko'rsatkichlarini aniqlang.

Jarohatlanish chastotasi

$$K_q = \frac{n_1}{n_4} \cdot 1000 = \frac{3}{460} \cdot 1000 = 6,53$$

Jarohatlanish og'irligi

$$K_o = \frac{D_{uk}}{n_2} = \frac{32}{2} = 16$$

Ish kunining yo'qotilganligi

$$K_{ik} = \frac{D_{uk}}{n_4} \cdot 1000 = \frac{32}{460} \cdot 1000 = 69,6$$

Masalalar

1. Ishlab chiqarish korxonasidagi o'rtacha yillik ishchilar soni 260 kishidan iborat. Hisobot yilida korxonada 3 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan va jami 62 ish kuni yo'qotilgan. Jarohatlanish ko'rsatkichlarini aniqlang.
2. Hisobot bo'yicha baxtsiz hodisalarning jarohatlanish chastotasi korxonada 24,0 ni tashkil etadi. Agar korxonadagi ishchilar soni 72 kishidan iborat bo'lsa, ushbu korxonada hisobot yilida nechta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan?
3. Korxonada yuz bergan 4 ta baxtsiz hodisalar tufayli 60 ish kuni yo'qotilgan. Jarohatlanish og'irligi ko'rsatkichini hisoblang.
4. Korxonada baxtsiz hodisalar oqibatida bir yilda 55 ish kuni yo'qotilgan, ish kunining yo'qotilganlik ko'rsatkichi 458,34 ga teng. Korxonadagi ishchilar sonini aniqlang.
5. Korxonada 30 kishi ishlaydi va bir yilda 2 ta baxtsiz hodisa ro'y bergan. Natijada 60 ish kuni yo'qotilgan. Jarohatlanish og'irligi ko'rsatkichini aniqlang.
6. Korxonada hisobot yilida 4 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan va ularning bittasi o'lim bilan tugagan. Agar baxtsiz hodisalar tufayli 62 ish kuni yo'qotilgan bo'lsa, jarohatlanish og'irligi ko'rsatkichi qanchani tashkil etadi?
7. Ishlab chiqarish korxonasida bir yilda 2 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan va ularning bittasi o'lim bilan tugagan. Korxonadagi ishchilar soni 520 kishini tashkil etadi. Baxtsiz hodisa tufayli yo'qotilgan ish kunlari 45 ga teng. Jarohatlanish ko'rsatkichlarini aniqlang.

8. Korxonadagi ishchilarning o'rtacha yillik soni 40 kishi. Bir yilda 1 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan va 15 ish kuni yo'qotilgan. Jarohatlanish ko'rsatkichlarini aniqlang.
9. Jarohatlanish chastotasi 9,23 ga va jarohatlanish og'irligi 5,16 ga teng bo'lgan holatda korxonada nechta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan bo'lishi mumkin.
10. Korxonada umumiy ishchilar soni 400 kishidan iborat. Jarohatlanish chastotasi- 10, jarohatlanish og'irligi- 15 va ish kunining yo'qotilganligi 150 ga teng. Sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar soni va yo'qotilgan ish kunlarini aniqlang.

ADABIYOTLAR

1. Shomurotovna R. Y. Comprehensive analysis of the problem of professional maladaptation quality and health status of nursing //zamonaviy ta'lim: muammo va yechimlari. – 2022. – T. 1. – С. 47-48.
2. Рахимова Д. Ж. и др. Изменение состава микроэлементов у детей с хроническим расстройством питания первых двух лет жизни на фоне ОКИ //Научный аспект. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 252-258.
3. Хакимовна Х. Х. О 'quvchilar jismoniy tarbiyasi tizimida qattish //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 378-381.
4. Хакимовна Х. Х. et al. PUBLIC HEALTH REFORMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 820-827.
5. Kushmatova, Dildora Ergashevna, and H. K. Khakimova. "Current perspectives on the subject of public health and health care." *World Bulletin of Public Health* 6 (2022): 51-53.
6. Xonbuvi H. Yunusov Sardor Ashrafzoda indicator functions in medicine galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 Vol. 12. – 2024.
7. Naimova Z. et al. Influence Of Ecotoxigants From A Chemical Plant On The Dynamics Of Child Morbidity //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – С. 56-59.
8. Аскарлова Н. К. и др. Клиническая характеристика хронических расстройств питания различного генеза у детей первых двух лет жизни //Научный аспект. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 259-264.
9. Jamshid T., Hakimovna H. CREATIVE ACTIVITY OF ABU RAIKHAN BERUNI AND SOCIAL OUTLOOK //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. 3. – С. 78-80
10. Khakimova H. H., Barotova R. S. THE IMPORTANCE OF PREVENTION IN MEDICAL PRACTICE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 96-98.
11. Obidzhanov D., Erkinov K. Potato pests in uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-20.
12. Обиджанов Д. А., Ходжаев Ш. Т. Картофельная моль-новый вредитель пасленовых в Узбекистане //Защита и карантин растений. – 2014. – №. 11. – С. 43-44.
13. Obidzhanov D., Muminov M. Combat against roll moth in apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 06-10.
14. Обиджонов Д. Опасный вредитель в садах Узбекистана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 3. – С. 52.
15. Obidzhanov D., Zokirov S., Erkinov K. Colorado beetle and potential in potatoes effective struggle //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-27.
16. Khujaev O. et al. Types and composition of diseases and pests of restructured forest and pasture plants in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012084.

Iyun, 2025-Yil

17. Obidjanov D. A. POTATO MOTH-A NEW SOLANACEAE PEST IN UZBEKISTAN //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 67-69.
18. Учаров А. Б., Обиджанов Д. Применение микробиологического препарата биослип пв в защите лимона от сосущих вредителей.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 485-488.
19. Gulchehra K., Obidzhanov D., Mirzaev M. The importance of nutrients in the leaves in the fertilization of apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 05. – С. 46-49.
20. Mirziyatovich Y. M., Ormon M., Obidzhanov D. Restoration and propagation of the local pear variety" zukhra" in danger of extinction //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 17-21.
21. Obidzhanov D., Mirzaev M. Growing A Lemon In Trenches And Protecting Against Pests //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 15-18.
22. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. Борьба против картофельной моли на картофеле.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 122-124.
23. Obidjanov D. A., Matniyozov B. U. Insecticide medouz, md in the fight against apple codling moth and aphids on apple trees //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2024. – Т. 6. – №. 09. – С. 11-14.
24. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. У. Insecticide Twingo euro, md sk in the fight against leaf rollers and scale insects on the apple tree //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 19-22.
25. Khujaev O. et al. Study on protection of forest plants from pests inhabited in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012070.
26. Obidzhanov D., Khazratkulov S. Citrus varieties for growing in wide trenches of Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 11-16.
27. Обиджанов Д. А. Х. Ў., Агзамходжаев Ж. Б. ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРНИ КЕНГ ХАНДАКЛАРДА ЎСТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 272-276.
28. Obidzhanov D., Mirzaev M. Insectoacaricide Alfa Toro Against The Apple Worm Plant On The Apple //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 19-23.
29. Anarbaev A. et al. Intensification of nitrification processes in soil by ultraviolet (UV) irradiation //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012015.
30. Anarbaev A. et al. Determination of model parameters of water-nutritional processes in soil for nitrogen compounds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012086.
31. Обиджанов Д., Муминов М. Вредители яблони и борьба с ними в садах Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 68-73.
32. Obidjanov D. A., Matniyozov B. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE ACARACIDE PROMAYT 73% EC AGAINST SPIDER MITES IN APPLE ORCHARDS IN KHORAZM REGION //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 46-49.

33. Obidzhanov D., Erkinov K. Potato pests in uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-20.
34. Обиджанов Д. А., Ходжаев Ш. Т. Картофельная моль-новый вредитель пасленовых в Узбекистане //Защита и карантин растений. – 2014. – №. 11. – С. 43-44.
35. Obidzhanov D., Muminov M. Combat against roll moth in apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 06-10.
36. Обиджонов Д. Опасный вредитель в садах Узбекистана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 3. – С. 52.
37. Obidzhanov D., Zokirov S., Erkinov K. Colorado beetle and potential in potatoes effective struggle //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-27.
38. Khujaev O. et al. Types and composition of diseases and pests of restructured forest and pasture plants in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012084.
39. Obidjanov D. A. POTATO MOTH-A NEW SOLANACEAE PEST IN UZBEKISTAN //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 67-69.
40. Учаров А. Б., Обиджанов Д. Применение микробиологического препарата биослип пв в защите лимона от сосущих вредителей.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 485-488.
41. Gulchehra K., Obidzhanov D., Mirzaev M. The importance of nutrients in the leaves in the fertilization of apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 05. – С. 46-49.
42. Mirziyatovich Y. M., Ormon M., Obidzhanov D. Restoration and propagation of the local pear variety" zukhra" in danger of extinction //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 17-21.
43. Obidzhanov D., Mirzaev M. Growing A Lemon In Trenches And Protecting Against Pests //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 15-18.
44. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. Борьба против картофельной моли на картофеле.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 122-124.
45. Obidjanov D. A., Matniyozov B. U. Insecticide medouz, md in the fight against apple codling moth and aphids on apple trees //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2024. – Т. 6. – №. 09. – С. 11-14.
46. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. У. Insecticide Twingo euro, md sk in the fight against leaf rollers and scale insects on the apple tree //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 19-22.
47. Khujaev O. et al. Study on protection of forest plants from pests inhabited in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012070.
48. Obidzhanov D., Khazratkulov S. Citrus varieties for growing in wide trenches of Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 11-16.
49. Обиджанов Д. А. Х. Ў., Агзамходжаев Ж. Б. ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРНИ КЕНГ ХАНДАКЛАРДА ЎСТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 272-276.

50. Obidzhanov D., Mirzaev M. Insectoacaricide Alfa Toro Against The Apple Worm Plant On The Apple //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – T. 3. – №. 12. – C. 19-23.
51. Anarbaev A. et al. Intensification of nitrification processes in soil by ultraviolet (UV) irradiation //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 939. – №. 1. – C. 012015.
52. Anarbaev A. et al. Determination of model parameters of water-nutritional processes in soil for nitrogen compounds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 939. – №. 1. – C. 012086.
53. Обиджанов Д., Муминов М. Вредители яблони и борьба с ними в садах Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 68-73.
54. Obidjanov D. A., Matniyozov B. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE ACARACIDE PROMAYT 73% EC AGAINST SPIDER MITES IN APPLE ORCHARDS IN KHORAZM REGION //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – T. 2. – №. 11. – C. 46-49.
55. Gulov M. YAPONIYA IQTISODIYOTINING YUKSALISH SABABLARI: ILMIY, TEXNOLOGIK VA IJTIMOYIY YONDASHUVLAR //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 290-301.
56. Gulov M. JAHON IQTISODIYOTIDA AQSHNING O 'RNI: STRATEGIK TA'SIR VA GLOBALLIK FAKTORLARI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 279-289.
57. Gulov M. IQTISODIYOT NAZARIYASI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA ILMIY YONDASHUVLAR //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 245-257.
58. Gulov M. HINDISTONNING IQTISODIY HOLATI: TAHLILIIY YONDASHUV //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 303-313.
59. Gulov M. XITOIY IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHI: OMILAR, BOSQICHLAR VA TENDENSIYALAR //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 302-312.
60. Gulov M. RIVOJLANGAN DAVLATLARNING IQTISODIY SALOHIYATI: OMILLAR, TAHLIL VA DUNYO TAJRIBASI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 258-266.
61. Ochilovich G. M. ENSURING THE PROSPERITY OF LOGISTICS PROCESSES THROUGH SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2025. – T. 4. – №. 3. – C. 52-63.
62. Nazirov B., Qalandarova M. XUNNLAR TARIXI: TAHLIL VA NATIJALAR //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 197-202.
63. Turdiyeva N. et al. Study on the protective measures of agricultural crops from weeds //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 563. – C. 03015.
64. Abdillayev M., Bababekov Q. Wheat thrips (Haplothrips tritici Kurd.) damage on grain crops in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 421. – C. 04001.
65. Khaytbayeva N., Bababekov Q. Geographical distribution of wheat fusariosis in the central and south regions of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 421. – C. 03004.
66. Bababekov K. et al. Use of pathogenic microorganisms in the control of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 421. – C. 04003.
67. Sayimov N., Anorbaev A., Bababekov K. Biological properties and influencing factors of woolly apple aphid (Eriosoma lanigerum Hausm) in the condition of orchard agrobiocenosis //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 244. – C. 02009.

68. Razzakova N. et al. Fungal diseases of chickpeas in irrigated and rainfall areas of Uzbekistan and their control measures //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 563. – С. 03005.
69. Bobobekovich B. Q., Majitovna Q. M., Qaxramonovich S. N. Cultural and morphological features of the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana* isolated from the Colorado potato beetle //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 4. – С. 13408-13412.
70. Бабабеков К. Изыскание и разработка микробиологических средств борьбы с паутиным клещом в Узбекистане. – 1984.
71. Bababekov Q., Qalandarova M. M., Allamuratov R. BIOTURIN BIOPREPARATINI KOLORADO QO 'NG 'IZIGA QARSHI SAMARADORLDIGI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 247-252.
72. Alamuratov R. et al. THE BIOLOGICAL DEVELOPMENT CYCLE AND THE DAMAGE OF THE PEST OF THE SLIDERWORM (*LEMA MELANOPUS L*) IN THE CONDITIONS OF OUR REPUBLIC //American Journal Of Applied Science And Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 08. – С. 32-38.
73. O'G'Li A. R. A. et al. KASALLANGAN OLXO 'RI SHIRASI (*HYALOPTERUS PRUNI GEOFFR*) DAN BAKTERYALARNI AJRATIB OLIH VA ULARNI TURINI ANIQLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 32. – С. 613-617.
74. РУЗИЕВ Ш. Ш. У., ХАЙТБАЕВА Н. С., БАБАБЕКОВ К. Учредители: ООО "Издательство" Спутник+ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – №. 4. – С. 81-90.
75. РУЗИЕВ Ш. Ш. У., ХАЙТБАЕВА Н. С., БАБАБЕКОВ К. Учредители: ООО "Издательство" Спутник+ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – №. 4. – С. 81-90.
76. Rasulov F. K. et al. A 6-fold reduction in the dosage of bitoxibacillin. – 1984.
77. Bababekov K., Rasulov F. K. The efficiency of biological preparations against spider mite in cotton //Trudy Sredneaziatskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zashchity rastenij (USSR). – 1986. – №. 18.
78. Bababekov K., Rasulov F. K. Ehffektivnost'biologicheskikh preparatov protiv pautinnogo kleshcha na khlopchatnike //Trudy Sredneaziatskogo nauchno issledovatel'skogo instituta zashchity rastenij. – 1986.
79. Agzamova K. K. et al. Microbiological pest control in cotton. – 1988.
80. Shalaeva E. V. et al. Atherosclerotic lesions of the coronary arteries in patients with type 2 diabetes and Parkinsonism: 330 //Movement Disorders. – 2014. – Т. 29. – С. 128.
81. Ahtamovna M. O. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. – 2024.
82. Мухаммедова О. А., Ботирбекова О. А. СПЕЦИФИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 184-186.
83. Мухаммедова О. А., Ботирбекова О. А. СПЕЦИФИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 184-186.
84. Сувонкулова Ш. О., Мухаммедова О. А. ВАЖНОСТЬ И ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 204-205.
85. Мухаммедова О. А., Солиев С. Ш. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КАТЕГОРИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 14 (06). – С. 340-342.

Iyun, 2025-Yil

86. Axtamovna M. O. RUS TILINI FANINI O'QITISHDA OG'ZAKI VA YOZMA NUTQ KO'NIKMALARI. – 2022.
87. Akhtamovna M. O. Chet tillarini o'rganishning noan'anaviy usullari //Международный научный журнал. – Т. 9. – С. 100.
88. Romanberdievich E. O. INCOME INEQUALITY AND POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 49. – С. 222-227.
89. Эгамбердиев О. Р. Личная финансовая грамотность в основе бизнес-планирования //Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы. – 2024. – №. 2. – С. 264-269.
90. Эгамбердиев О. Р. Совершенствование системы управления затратами на предприятии (на примере ПАО «ГМК «Норильский никель»): выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 38.03. 01 «Экономика»; образовательная программа 38.03. 01_01 «Экономика и управление на предприятии». – 2023.
91. Рахматов М. Алишер Навоийнинг насрий асарларида эргаштирувчи бoғловчи гапларнинг синтактик-семантик хусусиятлари: Филол. фан. номз.... дисс. – 2008.
92. Rakhmatov M. M. The role of the conjunctions in the development of the Uzbek language syntax //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 143-148.
93. RAKHMATOV M. M., RAXMATOV M. M., PAXMATOV M. M. EXPRESSION OF SPEECH SUBJECT IN ALISHER NAVOI GHAZALS. – 2025.
94. Rakhmatov M. THE ISSUE OF THE SUBJECT OF SPEECH IN ALISHER NAVOI'S LYRICS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2024. – Т. 5. – №. 11. – С. 17-21.
95. Rakhmatov M., Khidralieva Z. Stylistic Characteristics of Vocatives in Alisher Navoi's Lyrics-An Example from his Poetic Collection "Garoyib us-Sigar" //SPAST Reports. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
96. Rahmatov M. M. NAVOIY LIRIKASIDA SHE'RIY NUTQ STRUKTURASI VA SHOIR TAXALLUSI.
97. Rakhmatov M. M. ADDRESS AND ADRESSE IN ALISHER NAVOI'S LYRICS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-16.
98. Rahmatov M. Alisher Navoiyning lirik asarlarida takrirlarning sintaktik-semantik xususiyatlari //Uzbekistan: Language and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
99. Rahmatov M. Shoir taxallusining nutq subyektiga munosabati (Alisher Navoiy g'azallari misolida //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
100. RAHMATOV M. M. EY UNDOVI MUROJAAT OBYEKTI SIFATIDA. – 2022.
101. Rahmatov M. O'zbek tili sintaksisi rivojida chun bog'lovchisining o'rni //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2020. – Т. 3. – №. 3.
102. PAXMATOV M. M. SEMANTIC AND SYNTACTIC FEATURES OF FUNCTION WORD MISLI //Иностранные языки в Узбекистане. – 2018. – №. 1. – С. 1-8.
103. Рахматов М. М. Инверсия как стилистический приём (на материале газелей Алишера Навоий) //Приволжский научный вестник. – 2016. – №. 1 (53). – С. 92-95.
104. Абдуллаева Р. М. Интеграция с клиническими дисциплинами в медицинском вузе при обучении русскому языку как специальности //сборники конференций ниц социосфера. – Общество с ограниченной ответственностью Научно-издательский центр "Социосфера", 2017. – №. 26. – С. 24-26.
105. Абдуллаева Р. М. Своеобразие системы образования Великобритании //Ученый XXI века. – 2016. – №. 3-4.

Iyun, 2025-Yil

106. Abdullaeva R. et al. Translation as a means of teaching clinical terminology //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
107. Абдуллаева Р. М. Ситуативный контекст в процессе преподавания русского языка студентам медицинских вузов //Современная Россия в мировом политическом процессе: глобальное и региональное измерение. – 2019. – С. 357-363.
108. Абдуллаева Р. М. Сетевые технологии в процессе образования //Новая реальность и современные коммуникативные технологии. – 2020. – С. 111-116.
109. Abdullaeva R. et al. Learning foreign vocabulary using computer programs //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. S1. – С. 567-572.
110. Абдуллаева Р. М. Обучение специальной лексике на занятиях русского языка в медицинском вузе //Ученый XXI века. – Т. 41.
111. Абдуллаева Р. М. Использование перевода в обучении русскому языку в медицинском вузе //сборники конференций ниц социосфера. – 2017. – №. 26. – С. 26-28.
112. Абдуллаева Р. М. Психолого-педагогические аспекты преподавания иностранных языков в медицинском вузе //The edition is included into russian science citation index. – 2016. – Т. 36.
113. Абдуллаева Р. М. Специфика тестовых заданий по русскому языку в медицинском вузе //The edition is included into russian science citation index. – 2016. – Т. 38.
114. Абдуллаева Р. Internet resources in teaching medical terminology of russian language [Электронный ресурс].
115. Abdullaeva R. Formation of the pedagogical process in teaching Russian medical terminology //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036. – 2023. – Т. 12. – №. 03. – С. 61-64.
116. Абдуллаева Р. М. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ МЕДИКОВ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 8-12.
117. Abdullaeva R. M. The peculiarities of Uzbek medical terminology: historical roots, modern trends and linguistic features //International Journal Of Literature And Languages. – 2025. – Т. 5. – №. 03. – С. 100-102.
118. Абдуллаева Р. М. ОЧЕРК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ //Медицинский журнал молодых ученых. – 2024. – №. 12 (12). – С. 212-218.
119. Abdullaeva R. M. THE ISSUES OF TRANSLATION OF MEDICAL TERMINOLOGY FROM RUSSIAN INTO UZBEK //American Journal of Philological Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 21-26.
120. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
121. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
122. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.

Iyun, 2025-Yil

123.Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH